

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Hayitov Sherzod Rahmatullayevich HUQUQIY EKSPERIMENT: XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ЯНГИ ДАВРДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ.....	12
3. Yuldoshbekov Avazbek Alisher o'g'li SOLIQ MASLAXATI XIZMATINING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	38
4. Абдуалимова Мадина Шухратовна НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ.....	46
5. Хайитмуродов Улугбек Отабекович ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	61
6. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.....	69
7. Файзиев Шухрат Хасанович ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР В МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.....	77
8. Mardonov Kamol Karomat o'g'li SUD HUJJATLARINI IJRO ETISHDA QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	91
9. Шокиров Ойбек Азизжон ўғли ПРОКУРАТУРА ТОМОНИДАН МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИ ҚОНУНИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	100
10. Norova Nasiba Azamatovna THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE WORK OF CRIMINAL PROCEDURE SPECIALISTS IN UZBEKISTAN.....	108
11. Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich YEVROPA MINTAQASI DAVLATLAR O'RTASIDA QO'SHMA TERGOV GURUHLARI TUZISHNING XALQARO-HUQUQIY MEKANIZMI.....	115
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИ СТАТУТИ ДОИРАСИДА ХАЛҚАРО ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ.....	128

12.00.06-ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. АГРАРНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Файзиев Шухрат Хасанович,
 доктор юридических наук, профессор
 E-mail: Fayzibek1966@gmail.com

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР В МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ
 ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ**

For citation: Fayziev Shukhrat Khasanovich. LEGAL SUPPORT OF PREVENTIVE MEASURES IN THE MECHANISM OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. Journal of Law Research. 2024, Special issue 2, pp. 77-90

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13524075>

АННОТАЦИЯ

Превентивные меры гарантирует экологических прав и интересов физических и юридических лиц, способствует также повышению эффективности реализации законодательных основ экологической политики государства. Превентивные меры способствуют предупреждению и ликвидации последствий деятельности, причиняющей вред окружающей природной среде и человеку, восстановлению разрушенных экосистем и компонентов. Система организационно-превентивных мер включает в себя следующие составные части: экологический контроль, экологическое нормирование, оценка воздействия на окружающую среду, экологическая экспертиза, экологический аудит, экологическая сертификация, паспортизация производственно-хозяйственных объектов, лицензирование экологически значимой деятельности, система экологического образования и воспитания, участие общественности в принятии экологически значимых решений. Экологический контроль можно рассматривать с двух позиций. Во-первых, как функцию управления охраной окружающей природной среды. В этом смысле он представляет собой самостоятельный вид деятельности, в содержание которой входят сбор информации о подконтрольных объектах, ее обработка, оценка и передача для принятия управленческих решений в заранее определенных целях. Во-вторых, в качестве гарантии выполнения экологических мероприятий и реализации регулирующих их правовых мер, способа обеспечения законности в экологическом управлении.

Ключевые слова: превентивные меры, социально-правовой механизм, экологический контроль, общественный контроль, оценка воздействия на окружающую среду, экологическая экспертиза, паспортизация и сертификация, экологическое лицензирование.

Fayziyev Shuxrat Xasanovich,
 Yuridik fanlar doktori, professor
 E-mail: Fayzibek1966@gmail.com

ATROF TABIIY MUHITNI MUHOFAZA QILISH MEXANIZMIDA PROFILAKTIKA CHORALARINI HUQUQIY QO'LLAB-QUVVATLASH

ANNOTATSIYA

Profilaktika choralari jismoniy va yuridik shaxslarning ekologik huquqlari va manfaatlarini kafolatlaydi, shuningdek, davlatning ekologik siyosatining Qonunchilik asoslarini amalga oshirish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Profilaktika choralari atrof-muhitga va odamlarga zarar etkazadigan faoliyatning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etishga, yo'q qilingan ekotizimlar va tarkibiy qismlarning paydo bo'lishiga yordam beradi. Tashkiliy va profilaktika choralari tizimi quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: ekologik nazorat, ekologik normalizatsiya, atrof-muhitga ta'sirni baholash, ekologik ekspertiza, ekologik audit, ekologik sertifikatlash, ishlab chiqarish va xo'jalik ob'ektlarini pasportlashtirish, ekologik ahamiyatga ega faoliyatni litsenziyalash, ekologik ta'lim va tarbiya tizimi, ekologik ahamiyatga ega qarorlarni qabul qilishda jamoatchilikning ishtiroki. Ekologik nazoratni ikki nuqtai nazardan ko'rib chiqish mumkin. Birinchidan, atrof-muhitni muhofaza qilishni boshqarish funksiyasi sifatida. Shu ma'noda, bu mustaqil faoliyat turi bo'lib, uning tarkibiga boshqariladigan ob'ektlar to'g'risida ma'lumot to'plash, uni qayta ishlash, baholash va oldindan belgilangan maqsadlar uchun boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun topshirish kiradi. Ikkinchidan, ekologik tadbirlarni amalga oshirish va ularni tartibga soluvchi huquqiy chora-tadbirlarni amalga oshirish kafolati sifatida, ekologik boshqaruvda qonuniylikni ta'minlash usuli.

Kalit so'zlar: profilaktika choralari, ijtimoiy-huquqiy mexanizm, ekologik nazorat, jamoatchilik nazorati, atrof-muhitga ta'sirni baholash, ekologik ekspertiza, pasportlashtirish va sertifikatlash, ekologik litsenziyalash.

Fayziev Shukhrat Khasanovich,
 Doctor of Law, professor
 E-mail: Fayzibek1966@gmail.com

LEGAL SUPPORT OF PREVENTIVE MEASURES IN THE MECHANISM OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

ANNOTATION

Preventive measures guarantee the environmental rights and interests of individuals and legal entities, and also contribute to improving the effectiveness of the implementation of the legislative framework of the state's environmental policy. Preventive measures contribute to the prevention and elimination of the consequences of activities that harm the environment and humans, the restoration of destroyed ecosystems and components. The system of organizational and preventive measures includes the following components: environmental control, environmental regulation, environmental impact assessment, environmental expertise, environmental audit, environmental certification, certification of industrial and economic facilities, licensing of environmentally significant activities, environmental education and upbringing system, public participation in making environmentally significant decisions. Environmental control can be viewed from two perspectives. Firstly, as a function of environmental protection management. In this sense, it is an independent type of activity, the content of which includes the collection of information about controlled objects, its processing, evaluation and transfer for making managerial decisions for predetermined purposes. Secondly, as a guarantee of the implementation of environmental measures and the implementation of their regulatory legal measures, a way to ensure legality in environmental management.

Keywords: preventive measures, social and legal mechanism, environmental control, public control, environmental impact assessment, environmental expertise, certification and certification, environmental licensing.

Значение организационно-правовых мер заключается в том, что во-первых, способствует эффективной реализации эколого-правовых норм и требований, во-вторых, при помощи различных организационно-правовых структур обеспечивается мониторинг, контроль за исполнением норм экологического законодательства, в третьих, осуществляется

комплекс мер предупредительно-оперативного характера направленное на выявление и устранение опасностей природно-техногенного характера, в четвертых, гарантирует права граждан на благоприятную природную среду и т.д.

Одним словом, система мер организационно-превентивного характера гарантирует экологических прав и интересов физических и юридических лиц, способствует также повышению эффективности реализации законодательных основ экологической политики государства.

Превентивные (предупредительно-оперативные) меры способствуют предупреждению и ликвидации последствий деятельности, причиняющей вред окружающей природной среде и человеку, восстановлению разрушенных экосистем и компонентов.

«Превентивные меры предполагают, - утверждает В.И. Андрейцев, - разработку и закрепление правовых режимов экологически опасных объектов, зон и территорий, выявление и регистрацию указанных объектов, проведение экологической экспертизы, экологического прогнозирования /программирования/ снижения опасного воздействия, паспортизацию и индексацию экологической адаптации в зоне их действия живых организмов. Наряду с этим, целесообразно создать мобильную оперативную службу предупреждения стихийных и агротехногенных бедствий, информационную систему экологического оповещения и организовать комплексное экологическое воспитание, образование, переподготовку специалистов с целью повышения эколого-правовой культуры [1]. Соглашаясь с утверждением В.И. Андрейцева о том, что в системе экологической безопасности в народном хозяйстве определяющими представляются именно вышеуказанные комплексные превентивные меры, можно добавить, что данная модель социально-правового механизма превентивного реагирования является основой для разработки и формирования различных взаимосвязанных структур и мероприятий, направленных на предупреждение и устранение опасностей природного и техногенного характера.

Организационно-превентивные меры – это совокупность общественно-политических, организационно-правовых мер, направленных на охрану окружающей природной среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности населения.

Система организационно-превентивных мер включает в себя следующие составные части: экологический контроль, экологическое нормирование, оценка воздействия на окружающую среду, экологическая экспертиза, экологический аудит, экологическая сертификация, паспортизация производственно-хозяйственных объектов, лицензирование экологически значимой деятельности, система экологического образования и воспитания, участие общественности в принятии экологически значимых решений.

Необходимо отметить, вышеуказанные правовые меры организационно-превентивного характера очень тесно взаимосвязаны между собой, порой в процессе реализации эколого-правовых норм и требований в различных производственно-хозяйственных объектах взаимно дополняют друг друга. Невозможно представить правовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности без вышеуказанных организационно-правовых мер превентивного характера. Но вместе с тем эти меры само ионно-правовых мер превентного характера. и требуется и значимых решений.

деятельности, система экологического образования и стоятельными в процессе обеспечения той или иной экологически значимой деятельности. Кроме того, в законодательстве Республики Узбекистан регламентировано правовое положение вышеуказанных мер учитывая общие и специфические особенности.

Анализ литературы, законодательных актов в области экологии позволяет нам сделать вывод о том, что в реализации эколого-правовых норм, регулирующие природоохранительные, природоресурсовые отношения обеспечения экологической безопасности важное значение имеет организационно-превентивные меры как сплоченный в единый организм, присущими им различными формами и функциями.

Организационно-превентивные меры – это совокупность административно-политических, культурно-просветительских и общественных мер предупредительно-оперативного характера направленные на прогнозирование, предотвращение, ограничение и приостановление экологически опасных последствий антропогенной деятельности в различных сферах экономики.

В системе государственного управления в области охраны природы, как уже отмечалось важное место занимает экологический контроль. Экологический контроль можно рассматривать с двух позиций. Во-первых, как функцию управления охраной окружающей природной среды. В этом смысле он представляет собой самостоятельный вид деятельности, в содержание которой входят сбор информации о подконтрольных объектах, ее обработка, оценка и передача для принятия управленческих решений в заранее определенных целях. Во-вторых, в качестве гарантии выполнения экологических мероприятий и реализации регулирующих их правовых мер, способа обеспечения законности в экологическом управлении [2].

В соответствии со ст. 29 Закона Республики Узбекистан «Об охране природы», экологический контроль имеет своей задачей:

предотвращение, выявление и пресечение нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

наблюдение за состоянием окружающей среды, выявление ситуаций, которые могут привести к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, создавать угрозу жизни и здоровью граждан;

определение соответствия экологическим требованиям намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности;

обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических и физических лиц, выполнения ими обязанностей в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

информирование государственных и иных организаций и граждан об изменениях в окружающей среде, прогнозах ее состояния, использовании природных ресурсов и принимаемых соответствующих мерах;

повышение эффективности природоохранной деятельности и обеспечение участия органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и граждан в реализации государственных и иных экологических программ [3, С.38].

Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что государственный экологический контроль в области охраны окружающей среды - это деятельность органов государственной власти и управления (на основе комплексного и систематического наблюдения) по проверке состояния окружающей природной среды, соблюдения экологического законодательства и требований экологической безопасности в производственно-хозяйственном производстве всеми министерствами, ведомствами, юридическими и физическими лицами, и принятия решительных мер, направленных на четкое выполнение предъявляемых требований, а также пресечение возможных правонарушений.

Необходимо отметить, что в этой области государственный экологический контроль осуществляет Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, что является основополагающим в осуществлении государственно-контрольной функции по обеспечению рационального природопользования и экологической безопасности населения.

В соответствии со ст.8 Закона Республики Узбекистан «Об экологическом контроле» субъектами экологического контроля являются: Кабинет Министров Республики Узбекистан; специально уполномоченные государственные органы; органы государственной власти на местах; органы государственного и хозяйственного управления; хозяйствующие субъекты; органы самоуправления граждан; негосударственные некоммерческие организации; граждане. А также в ст.9 указаны следующие виды экологического контроля:

государственный экологический контроль - правовое положение установлены Положением о порядке осуществления государственного экологического контроля, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 августа 2014 года № 216;

ведомственный экологический контроль - правовое положение установлены в Типовом положении о порядке осуществления ведомственного экологического контроля, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 октября 2015 года № 286;

производственный экологический контроль - правовое положение установлены в Типовом положении о порядке осуществления производственного экологического контроля, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 октября 2015 года № 286;

общественный экологический контроль - правовое положение установлены в Типовом положении о порядке осуществления общественного экологического контроля, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 октября 2015 года № 287.

Государственный контроль в области охраны природы осуществляется органами государственной власти и управления, специально уполномоченными на то государственными органами по охране природы.

Специально уполномоченными органами по охране природы являются:

Специально уполномоченными государственными органами являются Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии, охране окружающей среды и изменения климата, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Государственный комитет промышленной безопасности Республики Узбекистан, Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан, Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан, Агентство по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан и Комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан.

Специально уполномоченные органы по охране природы могут привлекать в установленном порядке ведомственные экологические службы для участия в осуществлении государственного контроля в области охраны природы.

Необходимо отметить, что, несмотря на существующую правовую базу, еще не сложилась цельная структура органов государственного контроля в системе управления охраной окружающей природной среды в сельском хозяйстве.

Основными причинами являются: сохранение ведомственных организационных структур государственного контроля, которые дублируют деятельность Минэкологии республики, что способствует снижению эффективности государственного контроля; отсутствие научно-технической базы и квалифицированного кадрового обеспечения; сохранение приоритета экономических интересов в сельскохозяйственном производстве над экологическим; отсутствие социально-правовой защиты сотрудников государственного контроля; низкое эколого-правовое сознание руководящих и технических кадров в народном хозяйстве и ряд объективных и субъективных факторов. Практика показывает, что по настоящему не удалось преодолеть ведомственное управление и на сегодняшний день продолжает функционировать громоздкая, обременительная для государства и не эффективная система ведомственного контроля.

Одной из причин неэффективности государственного контроля, как нам представляется, является отсутствие квалифицированных кадров в большинстве подразделений Минэкологии в областном и районном масштабе, особенно по инспекторскому составу. В основном все инспекторы по профессии являются биологами, инженерами, техниками, химиками и т.д. Необходимо сказать для того, чтобы вести государственный контроль за соблюдением норм экологического законодательства, недостаточна наличия знаний в области естествознания. Инспектор должен уметь толковать закон, осуществлять процессуальные действия по привлечению нарушителей к юридической ответственности.

Именно поэтому инспекторы должны пройти курсы правовой подготовки, что позволит повысить эффективность государственного контроля.

Основным фактором повышения действенности государственного контроля является материально-техническое снабжение органов Минэкологии Республики Узбекистан.

На сегодняшний день ощущается дефицит техники для выезда на объекты, не обеспечены техническими средствами, которые необходимы для проверки объекта, особенно инспектора районного масштаба. Низкая заработная плата сотрудников, отсутствие льгот и привилегий во время осуществления контрольных проверок. Не хватает лаборатории аналитического контроля, аппаратуры для выявления экологически опасных источников и т.д. На наш взгляд, материально-техническое обеспечение органов системы Минэкологии республики является самым злободневным и решение по данному вопросу необходимо принимать только на правительственном уровне. Практика и опрос инспекторов показывают, что крайне необходимо законодательно обеспечить социально-правовую защиту инспекторов, т. к. встречается очень много случаев, когда государственного инспектора не допускают на подконтрольный ему объект, воспрепятствуют проведению проверки, не обеспечивают необходимых условий для проведения контрольных проверок на объектах, известны случаи оскорбления и сопротивления государственному инспектору, что является недопустимым. Социально-правовую защиту сотрудников Минэкологии необходимо закрепить специальным положением. Ведь государственный контроль является гарантом соблюдения экологической безопасности, поэтому он нуждается в государственной поддержке политико-правовыми, социально-экономическими и организационно-техническими средствами.

Ведомственный контроль, как разновидность государственного контроля, является одной из функций управления охраной окружающей среды, важным средством обеспечения эффективной природоохранительной деятельности в сельском хозяйстве. Его цель заключается в обеспечении выполнения планов, мероприятий, правил и нормативов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на подведомственных предприятиях [4].

В соответствии со ст.32 Закона Республики Узбекистан «Об охране природы», ведомственный контроль в области охраны природы осуществляется экологической службой министерств, государственных комитетов и ведомств за деятельностью подчиненных им предприятий организаций [3, С.38].

В юридической литературе высказан ряд мнений по поводу дальнейшей судьбы ведомственного контроля министерств, государственных комитетов и ведомств. Так по утверждению Круглова В.В., при переходе на новые условия хозяйствования природоохранительная деятельность министерств приобретает все большее значение, что требует дальнейшего совершенствования законодательства, практики его применения и управленческой деятельности в области охраны окружающей среды [6].

В условиях централизованной системы управления охраной окружающей среды, где возрастает роль государства, ведомственный контроль, как необходимый элемент экологического контроля, будет иметь огромное значение в обеспечении экологической безопасности производства. А в условиях рыночной экономики, приватизации и разгосударствления, где возрастает экономическая самостоятельность предприятий, мы солидарны с мнением российского законодателя. В условиях полной экономической самостоятельности сельскохозяйственных предприятий и объединений все более будут возрастать роль и значимость производственного контроля как составной части экологического контроля.

В соответствии с частью 2 ст.32 Закона Республики Узбекистан «Об охране природы», производственный контроль в области охраны окружающей природной среды осуществляется экологической службой предприятий, объединений, организаций и имеет целью проверку выполнения программ и отдельных мероприятий по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды, выполнению требований природоохранного законодательства [3, С.38].

Производственный контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности населения осуществляется экологическими службами /отделами, бюро/ предприятий, учреждений и организаций.

В юридической литературе имеется ряд работ, в которых исследованы социально-экономические, организационно-технические и правовые вопросы осуществления производственного контроля [8].

Производственный контроль предприятий выполняет важные задачи, от решения которых зависит рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности населения.

В системе экологического контроля в области охраны окружающей природной среды важное место уделяется и общественному экологическому контролю. Необходимо отметить, что в последнее годы все более возрастает участие общественных организации в охране окружающей среды, и это имеет немаловажное значение в реализации экологической политики государства. В связи с этим большое внимание уделяется совершенствованию этой сферы деятельности в государственном и международном масштабах.

В частности, в Декларации, одобренной Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро провозглашено принцип 10: «Вопросы защиты окружающей среды решаются успешнее всего при участии в этом процессе всех заинтересованных граждан. На общенациональном уровне каждый гражданин должен иметь соответствующий доступ к информации, касающейся окружающей среды, которой располагают государственные органы, включая информацию об опасных материалах и связанных с риском и опасностью работах в районе их проживания. Они должны иметь возможность участвовать в процессе принятия решений. Государства должны информировать и способствовать большей информированности общественности, а также способствовать ее участие в решении этих вопросов, обеспечив широкий доступ к юридическим и административным механизмам, включая возмещение ущерба и возможность судебной защиты [9].

Анализ литературы и законодательных актов позволяет нам утверждать, что общественный контроль выступает с двух позиций, первая - он является составной частью и основным направлением деятельности специализированных отраслевых, межотраслевых общественных объединений, вторая — общественный контроль является составной частью системы экологического контроля и осуществляется всеми общественными объединениями, трудовыми коллективами и гражданами. Необходимо отметить, что понятие «участие общественных организаций в охране окружающей среды шире, чем понятие «осуществление общественного экологического контроля», т.к. цель и задача общественного контроля заключается только в проверке выполнения требований законодательства об охране окружающей природной среды министерствами, ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их форм собственности, а также должностными лицами и гражданами. В то время как существуют и другие формы участия общественности в этом важнейшем деле, например, создание общественных фондов, средства которых вкладываются во внедрение новейших технологий, в приобретение и установку очистных сооружений и т.п. проведение общественной экологической экспертизы, организация конференций и диспутов, на которых поднимаются острейшие экологические проблемы республики и намечаются пути их решения и т.д.

Система экологического контроля, осуществляемого в области охраны природы, неэффективна без целенаправленной концепции, которая определяет общественно-политические, социально-экономические, организационно-технические и другие механизмы и средства, направленные на обеспечение экологической безопасности населения и природной среды. По нашему мнению, эти цели и задачи разрешимы на государственном уровне только тогда, когда данная сфера деятельности государства становится приоритетной. Именно поэтому необходимо принятие Экологического кодекса, который предусматривал бы политико-

правовые, социально-экономические, организационно-технические, культурно-просветительские механизмы осуществления государственного контроля, мониторинга окружающей среды, производственного и общественного контроля. Все формы экологического контроля должны действовать в организационном единстве на основе взаимодействия во всех направлениях.

В системе организационно-превентивных мер важное место занимает экологическое нормирование и стандартизация. Под нормированием в области экологии понимается установление специально уполномоченными государственными органами экологических нормативов в соответствии с требованиями экологического законодательства.

Экологическая стандартизация может быть определена как установление в стандартах нормы и требования по охране окружающей природной среды, использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности. Экологическое нормирование и стандартизация как взаимосвязанные категории имеет важную роль в правовом обеспечении реализации экологической функции государства. Именно поэтому, эти категории в процессе осуществления экологической функции государства выступают в различных формах, т.е. как правовой институт экологического права, как часть экологического контроля и управления и как правовая мера, участвующая в системе взаимоотношений «общество–природа».

Правовые основы экологического нормирования и стандартизации закреплена в законах Республики Узбекистан «Об охране природы», «О стандартизации» и соответствующих экологических нормативах и стандартах различных сферах народного хозяйства утвержденных органами государственного экологического контроля.

В соответствии со ст. 14 Закона «Об охране природы», неблагоприятное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую природную среду нормативами и стандартами качества окружающей природной среды, гарантирующими экологическую безопасность населения, воспроизводство и охрана природных ресурсов. При формировании территориально-производственных комплексов, развитии промышленности, сельского хозяйства, строительстве и реконструкции городов, других населенных пунктов устанавливаются предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую природную среду [3, С.13].

Правовое значение нормативов охраны окружающей среды состоит в том, что они являются критерием оценки правомерности поведения субъектов экологических правоотношения, определяет степень эффективности выполнения эколого-правовых предписаний [12].

Законодательство Республики Узбекистан предусматривает следующие виды нормативов: 1) экологические нормативы, 2) санитарно-гигиенические нормативы и 3) строительные и градостроительные нормативы.

На наш взгляд закон Республики Узбекистан «Об охране природы» недостаточно регламентирует правовое положение экологических нормативов и стандартов. Именно поэтому в Экологическом кодексе необходимо закрепить специальный раздел - «Нормирование и стандартизация в области экологии», где необходимо конкретно устанавливать понятия, принципы и виды нормирования и стандартизации в области экологии.

Важной составной частью организационно-превентивных мер являются оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС). Под оценкой воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду понимается процесс способствующее принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействия. ОВОС осуществляется заказчиком экологически вредной деятельности начиная с самых ранних стадий её планирования. Основной целью ОВОС является обеспечение выполнения заказчиком планируемой деятельности экологического законодательства.

Проведение ОВОС основано на принципе презумпции потенциальной экологической опасности, любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности и обязательно на всех этапах подготовки документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность до её представления на государственную экологическую экспертизу.

Главное отличие ОВОС от экологической экспертизы заключается в том, что экологическая экспертиза – это правовое средства обеспечения учета и выполнения экологических требований на стадии принятия хозяйственного, управленческого и иного решения, а ОВОС есть главное правовое средство обеспечения учета и выполнения этих требований на стадии подготовки соответствующего хозяйственного решения. Значение ОВОС заключается в том, что она позволяет не допустить появления хозяйственных и иных объектов или осуществлении хозяйственной деятельности с нарушением требований экологического законодательства. Экологическое законодательство Республики Узбекистан не закрепляет правовое положение данного важного элемента эколого-правового механизма. Анализ экологического законодательства стран СНГ и зарубежных стран (Россия, Франция, США и др.) показывает необходимость регламентирования в законодательства Республики Узбекистан этого важного эколого-правового инструмента как ОВОС. Именно поэтому учитывая роль и значение ОВОС в предотвращении серьезных экологических последствий хозяйственной и иной деятельности предлагаем разработать и принять закона Республики Узбекистан «Об оценки воздействия на окружающую среду».

В системе превентивных мер обеспечения экологической безопасности особое место занимает институт экологической экспертизы. Проведение экологической экспертизы на сегодняшний день является обязательным условием создания всех предприятий и иных экологически вредных объектов народного хозяйства. Экологическая экспертиза как профилактическая мера выявления опасных последствий на окружающую природную среду и здоровье людей долгие годы оставалась лишь деятельностью определенных ведомств, заключения которых не всегда учитывались при разработке и реализации крупных народнохозяйственных программ, концепций бывшего Советского Союза. Среди основных причин экологической катастрофы Аральского моря, Приаралья и других зон экологического бедствия республики было и отсутствие четкой, научно основанной, независимой и объективной оценки воздействия на окружающую среду и здоровье людей намечаемой в регионе антропогенной деятельности. Именно поэтому в действующем законодательстве институту экологической экспертизы уделяется огромное внимание в деле прогнозирования, предупреждения опасных последствий и улучшения качества окружающей природной среды.

Значение указанных правовых норм заключается в том, что впервые на законодательном уровне парламентом созданы основы экологической экспертизы, что способствует независимости и объективности проведения экологической экспертизы.

Важным средством реализации эколого-правовых норм служит экологический аудит. Экологический аудит – это предпринимательская деятельность экологических аудиторов или экологических аудиторских организаций по осуществлению независимых вневедомственных проверок хозяйственной деятельности оказывающий влияние на окружающую среду и выработки рекомендаций по снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровью населения.

Правовое положение экологического аудита закреплена в законе Республике Узбекистан «Об экологической экспертизе», где экологический аудит регламентирована как один из видов о системы экологической экспертизы. Экологический аудит и экологическая экспертиза выступают самостоятельными элементами в системе превентивных мер, имея специфические особенности регулирования.

Считаем, что экологический аудит как важный инструмент профилактики экологически вредной хозяйственной деятельности в законодательстве должен регламентировать отношения в этой области.

На наш взгляд, одной из основных превентивных мер обеспечения экологической безопасности является проведение паспортизации экологически опасных объектов народного хозяйства.

В словаре-справочнике, паспортизация определена как составление паспортов на отдельные объекты, единицы ресурсов, источники выбросов, системы очистки и другие [13].

Проведение экологической паспортизации опасных источников имеет целью обеспечение экологической безопасности населения от наступления отрицательных последствий, определения влияния хозяйственных предприятий на окружающую среду и контроля за соблюдением ими природоохранительных норм и правил в процессе хозяйственной деятельности.

Составление и утверждение экологического паспорта каждого хозяйственного предприятия - это важная профилактическая мера против загрязнения природной среды.

В социально-экономической и юридической литературе имеется ряд работ, где исследованы теоретические и практические аспекты, связанные с проведением паспортизации экологически опасных источников народного хозяйства и составлением экологического паспорта предприятия [14].

Экологический паспорт разрабатывается предприятием за счет его средств и утверждается руководителем предприятия по согласованию с территориальным органом Минэкологии Республики Узбекистан.

Экологический паспорт предприятия - нормативно-технический документ, включающий данные по использованию предприятием природных и вторичных ресурсов и определению влияния его производства на окружающую среду. Экологический паспорт предприятия представляет комплекс данных, выраженных через систему показателей, отражающих уровень использования предприятием природных ресурсов и степень его воздействия на окружающую среду. Основой для разработки экологического паспорта являются согласованные и утвержденные основные показатели производства, проекты расчетов ПДВ, нормы ПДС, разрешение на природопользование, паспорта газ водоочистных сооружений и установок по утилизации и использованию отходов, данные государственной статической отчетности, инвентаризации источников загрязнения и нормативно-технические документы. /Гост 17.0.0.04.90 Охрана природы.

Экологический паспорт промышленного предприятия должны дополняться при изменении технологии производства, замене оборудования и т.д. в течение месяца со дня изменений. Заполнение экологического паспорта для предприятий всех форм собственности обязательно.

Необходимо отметить, что в настоящее время во многих предприятиях республики экологические паспорта отсутствуют. Это создает трудности по контролю экологически опасных объектов и источников загрязнения. Кроме того, несмотря на существенные отличия и специфику производства паспортизация предприятий осуществляется на основании стандарта промышленного предприятия, что не дает возможности достичь желаемых результатов.

Мощным инструментом в предупреждении последствий экологической опасной хозяйственной деятельности служит лицензирование. Лицензирование выступает как функция государственного управления и контроля. Соответственно, это деятельность специальных государственных органов управления и контроля по выдаче разрешений на право осуществления того или иного вида экологически значимой хозяйственной деятельности. В соответствии с действующим законодательством, лицензирование экологически опасной хозяйственной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов, осуществляется уполномоченными на то подразделениями Минэкологии Республики Узбекистан. В частности, областные, городские управления по охране природы выдают в установленном порядке разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, сельскохозяйственных и бытовых отходов, специальное водопользование, пользование животным и растительным миром и др [5].

Кроме того, органы государственного санитарного надзора имеют право приостанавливать эксплуатацию действующих производственных объектов, деятельность предприятий до устранения нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов; запрещать производство, применение и реализацию новых видов сырья, химических веществ и других процессов, в случае признания их опасными для жизни и здоровья людей; запрещать применение минеральных удобрений, стимуляторов и регуляторов роста растений и животных, пестицидов в случае возникновения опасности вредного влияния их на здоровье людей и др [16]. Значит, решением специальных органов экологического контроля можно приостанавливать, запрещать любую деятельность народнохозяйственных предприятий до устранения нарушений норм и требований экологической безопасности.

Одной из важных форм государственного управления и контроля за обеспечением экологической безопасности выступает экологическая сертификация продукции. Сертификация – это деятельность специальных государственных органов по подтверждению соответствия качества сельскохозяйственной и иной продукции установленным экологическим требованиям.

Комплекс отношений в области сертификации продукции регулируется Законом Республики Узбекистан «О сертификации продукции и услуг», основной целью которого является осуществление контроля за качеством реализуемой хозяйственной продукции и запрещение реализации продукции опасной для жизни, здоровья людей и окружающей природной среды [17].

Среди превентивных мер обеспечения экологической безопасности важное значение имеет формирование различных оперативных служб и структур, направленных на выявление, предупреждение и ликвидацию стихийных и техногенных аварий и катастроф.

Необходимо подчеркнуть, что превентивные меры будут действовать эффективно лишь тогда, когда они будут осуществляться на основе принципов комплексности, научной обоснованности и единого планирования, управления и финансирования. Именно поэтому в данных условиях особая роль отводится координации всех средств превентивного реагирования в достижении поставленных целей.

Республика Узбекистан, как и другие центральноазиатские государства, является аграрным государством. Экономика, жизнь и судьба народов республики крепко-накрепко связаны с природой и состоянием погоды. В связи с изменением климата нашего региона в последние годы территория республики все чаще подвергается наводнениям, селям, оползням и другим опасным природным явлениям, что угрожает безопасности населения и природным ресурсам.

Государственные органы республики накопили определенный опыт работы по уменьшению опасности стихийных бедствий и техногенных последствий. Вместе с тем, чрезвычайные ситуации, ежегодно возникающие в результате селей, паводков, обвалов и оползней вызывают значительные разрушения, причиняют большой ущерб народному хозяйству, а иногда приводят к гибели людей.

Основными причинами этого является отсутствие системности в данном направлении, когда принимаемые меры носят эпизодический характер, научно обоснованных комплексных концепций, программ и мероприятий в этих условиях, а также отсутствие информационной системы экологического оповещения населения.

В системе превентивных мер обеспечения экологической безопасности важную роль должно сыграть и формирование единой системы экологического образования и воспитания.

От уровня экологического и эколого-правового сознания всего общества и отдельной личности, от состояния эколого-правовой культуры зависит эффективность действия права в области охраны окружающей среды [7]. Именно поэтому экологическое образование и воспитание должны стать приоритетным направлением экологической политики государства. Проблемам совершенствования эколого-правового воспитания и образования посвящены работы многих ученых-юристов [11]. В указанных работах исследованы вопросы, связанные со становлением и развитием экологического образования и воспитания, которые играют

важную роль в деле охраны окружающей природной среды, использование природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.

Экологическое воспитание и образование являются решающим фактором осознанного выполнения требований рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Ведь экологическое воспитание и образование направлены на развитие экологической культуры личности и общества, экологического сознания и мышления, ответственного отношения каждого человека к природе, формирование практического опыта природопользования и компетентного принятия решений.

На сегодняшний день проблемы в этой сфере решаются по следующим направлениям: общее экологическое воспитание; оно охватывает широкие слои общественности на всех уровнях формального образования, а также осуществляется в ходе получения различных видов неформального образования для молодежи и взрослых; подготовка кадров тех отраслей народного хозяйства, деятельность которых оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду. Речь идет о процессе формирования экологического сознания, включенного в их общее образование в средних специальных и высших учебных заведениях; о подготовке специалистов-экологов, связанных с решением конкретных экологических проблем. Здесь учитывается не только междисциплинарный подход к обучению специалистов методам рационального природопользования и связанных с ними специальных экономических и экологических факторов, но и углубленное изучение специальных дисциплин.

Участие общественности в принятии экологически значимых решений имеет важную роль в реализации экологической политики государства. В законодательстве Республики Узбекистан регламентирована процесс участия общественных организаций, органов местного самоуправления граждан в принятии экологически значимых решений. В соответствии законом «Об охране природы» и «экологической экспертизы», общественные организации имеют право осуществлять общественный контроль за соблюдением требования экологического законодательства, проводить общественную экологическую экспертизу, принять активное участие в обсуждении различных проектов строительства народно – хозяйственных объектов. Практика показывает, что, широкое привлечение, активизации общественности составляет желать лучшего.

Нужно помнить, что повышение эколого-правовой культуры населения зависит от координации всех сил и средств общества, направленных на развитие экологического воспитания и образования. Так как без широкого участия населения невозможно осуществлять мероприятия, направленные на охрану окружающей природной среды, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности населения во всех сферах экономики.

Роль и значение превентивных мер в социально-правовом механизме экологической безопасности в народном хозяйстве огромны и должны занимать важное место в экологической политике государства.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Андрейцев В.И. Модель социально-правового механизма обеспечения экологической безопасности в сельском хозяйстве. //Проблемы совершенствования сельскохозяйственного законодательства в условиях рынка. - М.,1991., с.425-426. (Andreytsev V.I. Model of the socio-legal mechanism for ensuring environmental safety in agriculture. // Problems of improving agricultural legislation in the marketplace. - M., 1991), pp. 425-426)
2. Охрана окружающей природной среды: Постатейный комментарий к Закону России. - М: Республика, 1993., с.153. (Environmental Protection: Article-by-Article Commentary to the Law of Russia. - M: Respublika, 1993., p. 153.)

3. Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан., 1993, №1. (Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan., 1993, No. 1.)
4. Круглов В.В. Организационно-правовые вопросы охраны окружающей среды в промышленности.-Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та.1989., с.57. (Kruglov V.V. Organizational and Legal Issues of Environmental Protection in Industry. - Sverdlovsk: Ural University Publishing House. 1989., p. 57.)
5. Закон Республики Узбекистан "О сертификации продукции и услуг". Народное слово, 1994,16 января. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Certification of Products and Services". Narodnoe slo, 1994, January 16.)
6. Круглов В.В. Указ соч. с.73. (Kruglov V.V. Decree, p. 73.)
7. Кравченко С.Н. Социально-психологические аспекты правовой охраны окружающей среды. Львов,1989,с.3. (Kravchenko S.N. Social and Psychological Aspects of Legal Protection of the Environment. Lvov, 1989, p. 3.)
8. Крепиков М.Н. Ведомственная экологическая служба промышленности: /правовые аспекты/: (Krepikov M.N. Departmental environmental service of industry: /legal aspects/.)
9. Автореферат дисс. к. ю. н. М., 1988.; Бринчук М.М. Деятельность промышленных министерств по охране окружающей среды. //Правовая охрана окружающей природной среды в области промышленного производства. - Киев, 1986.; Исфорт Г Производственный процесс и окружающая среда (пер. с нем.). - М., 1983., с. 233-239; Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. -Киев: Наук. думка, 1989., с. 138-149 и другие (Abstract of diss. candidate of law. Moscow, 1988.; Brinchuk M.M. Activities of industrial ministries on environmental protection. // Legal protection of the environment in the field of industrial production. - Kiev, 1986.; Isfort G. Production process and environment (translated from German). - Moscow, 1983., pp. 233-239; Shemshuchenko Yu.S. Legal problems of ecology. - Kiev: Nauk. dumka, 1989., pp. 138-149 and others)
10. Декларация Рио-де-Жанейро.-Зеленый мир. 1993., № 3, с. 2. (Declaration of Rio de Janeiro. - Green world. 1993., No. 3, p. 2)
11. Холмуминов Ж. Экологик – ҳуқуқий тарбия.// Экологический вестник. №2000. с.3-4. Колбасов О.С. Концепция экологического права. //Право окружающей среды в СССР и Великобритании. - М.,1988,с.3-11.; Кравченко С.Н. Социально-психологические аспекты правовой охраны окружающей среды. Львов,1989. (Kholmuminov Zh. Environmental protection as a legal activity.// Environmental Bulletin. No. 2000. p. 3-4. Kolbasov O. S. Concept of environmental law. // Environmental law in the USSR and Great Britain. - M., 1988, pp. 3-11.; Kravchenko S. N. Social and psychological aspects of legal protection of the environment. Lvov, 1989)
12. Петров В.В. Экологическое право России. С.196. (Petrov V. V. Environmental law of Russia. P. 196.)
13. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. - М.: Мысль, 1990,с.220. (Reimers N. F. Nature management. Dictionary and reference book. - M.: Mysl, 1990, p. 220)
14. Андрейцев В.И. Правовые проблемы обеспечения экологической безопасности в регионе. // Международный конгресс. "Проблемы старопромышленных районов: экология, экономика, политика". -Донецк,1991, с.19-21; Круглов В.В. Организационно-правовые вопросы охраны окружающей среды в промышленности. Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та,1989,с.44.; Коптюг В. Экология: от беспокойности к действенной политике.- Коммунист, 1988, № 7,с. 27. и др. (Andreytsev V. I. Legal problems of ensuring environmental safety in the region. // International Congress. "Problems of old industrial areas: ecology, economics, politics". - Donetsk, 1991, pp. 19-21; Kruglov V.V. Organizational and legal issues of environmental protection in industry. Sverdlovsk: Publishing house of the Ural. University, 1989, p. 44.; Koptyug V. Ecology: from concern to effective policy. - Kommunist, 1988, No. 7, p. 27. and others.)
15. Положение "О Государственном комитете Республики Узбекистан по охране природы". От 26.04.96 г. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан; 1996 г., № 5-6, ст. 70.

(Regulation "On the State Committee of the Republic of Uzbekistan for Nature Protection". From 26.04.96 Gazette of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan; 1996, No. 5-6, art. 70)

16. Закон Республики Узбекистан "О государственном санитарном надзоре" - Новые Законы Узбекистана. т.6,Т.: Адолат,1994,с.115. (Law of the Republic of Uzbekistan "On state sanitary supervision" - New Laws of Uzbekistan. v.6, Т.: Adolat, 1994, p.115.)

17. Закон Республики Узбекистан "О сертификации продукции и услуг". Народное слово, 1994,16 января. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Certification of Products and Services". Narodnoe slo, 1994, January 16.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000